

Projet tuteuré 2014

Faire revivre un patrimoine abandonné La Roche-Guyon

Camille Courilleau

Sarah Feldmann

SOMMAIRE

Remerciements.....	4
Introduction.....	5
1 - Historique de La Roche Guyon.....	6
Présentation du village	6
Origine	7
Le Parc naturel régional du Vexin Français	9
2 – Présentation de l’objet.....	10
Description de l’objet :	12
L’emprise du projet.....	13
Plan d’accessibilité de l’obje, Etude de valorisation dans un cadre économique et touristique	13
Description architecturale.....	15
Particularités	17
Matériaux mis en œuvre.....	19
Essai de reconstitution de l’histoire et de l’état initial de la parcelle	21
Son histoire.....	21
L’état initial probable	28
3 - Le patrimoine rural non protégé.....	34
Pourquoi on doit protéger le patrimoine rural bâti :	34
L’intérêt de protection de la parcelle de l’ancienne maison de bourg	35
4 - Etude sanitaire	36
Terrain.....	36
Maçonneries.....	37
Façade est	37
Façade ouest	39
Pignon nord.....	41
Mur ouest.....	42
Baies et menuiseries	44

Les abords	46
Pathologies	47
Bilan sanitaire.....	49
5 - Etude documentaire et exemples de réhabilitations réussies.....	50
Château de Brie-Comte-Robert.....	50
Cormeilles en parisis – Maison Lamazière.....	51
Château de Caen	52
6 - Proposition de valorisation.....	54
Proposition n°1	54
Présentation du programme de restauration et de conservation	54
Travaux à réaliser	54
Vue non exhaustive du projet :	60
Variante au projet proposé :	62
Estimation.....	65
Proposition n°2	75
Travaux à réaliser	77
Présentation de la façade sur rue	81
Estimation.....	82
7 - Propositions au déroulement et au financement du chantier	86
Les chantiers d’insertion et les chantiers de bénévoles.....	86
Conclusion	88
Sources	89
Annexes	91

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout d'abord à remercier l'encadrement universitaire qui nous a prêté son attention et son soutien durant cette période d'élaboration :

Nous nous remercions Mme Katalin Escher pour son conseil et son soutien tout au long de l'année.

Merci à Mme Sylvy Joly qui nous a aidées à préparer pour la soutenance du projet.

Et merci aussi à M. Didier Vermeersch.

Nous tenons aussi de remercier la ville de La Roche Guyon pour sa confiance, notamment la mairie.

Mme Christine Forge et M. Antoine Prévost pour leurs disponibilités et leurs renseignements.

Notre remerciement s'adresse également aux personnels des archives départementales du Val d'Oise et aux archives archéologiques à Maubuisson pour leurs renseignements.

Nous tenons aussi à remercier les personnes non mentionnées mais qui ont contribuées à l'aide et à la compréhension de notre projet.

INTRODUCTION

Le patrimoine est omniprésent dans nos villes européennes et recouvre bien des formes. Il va d'un château Renaissance à une cathédrale gothique à la ferme ancienne d'un village, une vieille toiture en chaume. De petits patrimoines que l'on ne remarque pas mais qui font le charme des villes et villages.

Ainsi la préservation de ce type de patrimoine est essentielle afin de ne pas perdre l'histoire des villages où le patrimoine est parfois malmené, souvent faute de moyen.

Notre sujet porte sur un terrain où reste une façade seule au bord de la rue et surtout de quelles façons valoriser la parcelle avec le vestige d'une ancienne bâtisse.

Dans un premier temps il est nécessaire de dresser un état sanitaire précis du sujet afin de pouvoir identifier précisément les travaux.

Une étude documentaire sommaire de différentes réhabilitations sera réalisée et suivie par trois propositions d'utilisation du terrain ainsi qu'une estimation approximative de chacune des propositions.

1 - HISTORIQUE DE LA ROCHE GUYON

PRESENTATION DU VILLAGE

*DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, LA ROCHE GUYON,
SOURCE : GEOPORTAIL*

La Roche Guyon se situe en contrebas du plateau du Vexin au bord de la Seine. Connu pour son château et son donjon médiéval, le village est classé parmi les plus beaux villages de France, la seule commune en Ile-de-France faisant partie de ce titre.

*LA ROCHE GUYON, VUE EN HAUT DU
DONJON ; SOURCE : SITE OFFICIEL DE LA
ROCHE GUYON*

*LA ROCHE GUYON, CHATEAU, VUE
DEPUIS POTAGER*

La richesse du patrimoine, comme les rues anciennes ou les habitats troglodytiques, et la qualité des paysages font de ce village un lieu touristique attirant. L'emplacement du village au bord de la Seine attire de nombreux promeneurs.

ORIGINE

La présence d'une villa gallo-romaine est probable vers les 3 et 5^{ème} siècle après J.-C.

La présence d'une nécropole mérovingienne atteste d'une longue occupation du lieu.

Le donjon est érigé vers 1190 et au XIII^{ème} siècle le château est construit en contre-bas du donjon.

La famille des Guy de La Roche règne sur la ville du X^{ème} au XV^{ème} siècle et la ville s'étend peu à peu, le château est occupé par les anglais en 1419 et revient à la famille de La Roche en 1449.

En 1628 la famille Rohan-Chabot prend possession de la ville jusqu'en 1659 où le château et le domaine entre en possession de la famille de La Rochefoucauld.

Au XVIII^{ème} siècle le château s'embellit pour pouvoir prétendre aux attentes de ses souverains et souveraines habitués aux fastes de la cour.

Au milieu du XVIII^{ème} siècle la ville est pavée, un système d'acheminement d'eau est mis en place ;

Après la révolution le village va se transformer et devenir un lieu important du commerce agricole, des maisons deviennent des résidences secondaires pour de fortunés parisiens.

La population a néanmoins baissé depuis la révolution. De 1000 habitants avant la révolution on passe à peu près 600 vers 1870.

Au XIX^{ème} siècle le village accueille un café où se réunit le groupe des Batignolles, Manet, Degas Sisley, Pissaro, Monet, Renoir Cézanne ont fréquenté le village, y ont peint des toiles.

Pendant la seconde guerre le village n'est pas trop éprouvé si l'on ne compte pas l'occupation du château par les allemands.

En 1944 le village est bombardé et on perd quelques maisons dont l'une des plus anciennes ;

Depuis la commune est l'une des investigatrices à l'origine du parc naturel régional du Vexin français, elle est classé parmi les plus beaux villages de France.

LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

Créé en 1995, le Parc naturel Régional du Vexin français se trouve au nord-ouest de l'Île-de-France et comprend 71 000 hectares. Ce vaste territoire qui couvre le Val d'Oise et une partie des Yvelines, est reparti en 99 communes. Le parc est réputé comme l'un des mieux conservés en France.

CARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS, SOURCE : WWW.PARC-NATUREL-VEXIN.FR

La spécificité du Vexin français réside aussi dans son patrimoine architectural bâti. Il compte des édifices remarquables comme des châteaux et des églises mais également un patrimoine plus simple non protégé, dit patrimoine rural vernaculaire. Le Parc naturel régional du Vexin français intègre la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine dans son projet de développement, ainsi que les savoir-faire qui l'ont façonné.

2 – PRESENTATION DE L'OBJET

Type d'édifice : ancienne parcelle d'habitation en ruine

Patrimoine non protégé (ni inscrit, ni classé)

Dénomination : ancienne maison de bourg

Propriété : les parcelles appartiennent aujourd'hui à la mairie

Situation géographique :

PLAN DE SITUATION; LA ROCHE GUYON; SOURCE GEOPORTAIL

L'objet d'étude se situe dans le centre-ville, rue du Grimpereau, à 19m de l'église, à 36m du château et à 28m de la mairie. Le terrain se trouve dans un site protégé, et rentre dans les abords des Monuments historiques que sont l'église et le château.

Référence cadastrale : parcelles 665, 666, 667

PLAN CADASTRAL, LA ROCHE GUYON, SOURCE : GEOPORTAIL

Surface : environ 400m²

Longueur de la façade : environ 15m

DESCRIPTION DE L'OBJET :

PHOTOS PERSONNELLES ET MONTAGE

Sur le terrain nous retrouvons encore des traces d'une ancienne construction, le mur d'enceinte arasé délimitant le terrain

Le pignon sud est remanié et rénové récemment, le pignon nord est arasé

La section d'une ancienne façade avec ouvertures : les menuiseries sont inexistantes, les baies de fenêtres contreplaquées en bois, sur une baie nous trouvons des volets intérieurs.

Le terrain dénivelé est engazonné avec des gravats dispersés.

L'état global de conservation de l'objet d'étude est très mauvais, le terrain et les restes de la construction en ruine laissent soupçonner que les parcelles étaient à l'abandon depuis plusieurs années.

Actuellement, le terrain est clôturé avec un grillage sur toute la partie est donnant sur la rue afin d'éviter le passage. Une partie du terrain est utilisée pour l'emplacement des poubelles du voisinage.

L'EMPRISE DU PROJET

Notre intervention sur le projet s'étendra aux murs d'enceinte donnant sur l'intérieur du terrain (l'ancien pignon nord et le mur ouest), le terrain lui-même ainsi que la façade en ruine.

PLAN D'ACCESSIBILITE DE L'OBJE, ETUDE DE VALORISATION DANS UN CADRE
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Vue de la rue aux Prêtres

Vue depuis le parking de la mairie, accès moins fréquenté

Vue depuis l'église sur terrain, endroit très fréquenté

Circuit régulier lors d'une visite du village depuis le château et l'église

Vue de la rue du Général Leclerc, rue principale menant par le village, endroit très fréquenté

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Les restes de l'ancienne construction, c'est-à-dire les pignons et le reste de la façade, sont le témoignage de plusieurs époques. Nous avons repéré deux parties distinctes de différentes époques.

PHOTO PERSONNELLE

La première partie de la façade date approximativement du début du XVII^{ème} siècle et est la partie la plus ancienne.

Cette partie contient une baie et un soupirail donnant sur d'anciennes caves. Des lignes horizontales et de grandes ouvertures dominent cette partie de la façade. L'encadrement de la baie et le bandeau intermédiaire à droite sont moulurés.

La forte symétrie et l'emploi des éléments géométriques comme la grande baie rectangulaire reprennent des motifs architecturaux de la Renaissance.

Détail sur l'extrémité nord de la façade; des bandeaux moulurés formant un cadre, l'existence de ce décor n'est pas clairement définie.

Zoom sur baie ; détail sur encadrement mouluré ; sur cette partie relativement bien conservée nous voyons le soin qui est apporté sur les encadrements des fenêtres.

Les éléments décoratifs sur la façade ont sûrement eu une fonction ostentatoire afin de montrer le statut du propriétaire.

La deuxième partie a été remaniée après la première partie et date probablement du XVII^{ème} à la moitié du XVIII^{ème} siècle. Cette partie compte une porte avec un linteau en berceau surmontée d'un œil de bœuf : La porte se trouvait à l'axe de la façade principale ce qui est typique pour les maisons du Vexin. A côté de la porte nous trouvons deux baies de taille similaire et rectangulaires. En soubassement, un soupirail et un orifice de ventilation.

En dessus de la façade, des restes d'un ancien bandeau intermédiaire donnent la limite du rez-de-chaussée par rapport au premier étage.

Cette partie ne présente pas d'encadrements moulurés ou décorés comme la partie plus ancienne. L'architecture se base ici sur la simplicité. Les seuls éléments décoratifs sont l'œil de bœuf et le linteau cintré de la porte.

L'agencement et la dimension des ouvertures sont typiques pour la région du Vexin français.

PARTICULARITES

L'évier en pierre se trouve côté ouest de la façade au niveau de la partie et date de la Renaissance. A l'époque il se trouvait donc à l'intérieur de la maison probablement à l'endroit de la cuisine.

On voit encore très clairement la pierre d'évier et la pierre où est creusé un canal pour l'évacuation des eaux vers l'extérieur.

« Levier en métal » : Malgré des recherches, la définition et la fonction de cette pièce métallique reste inconnue. Vue l'avancement de la corrosion, la pièce a probablement été exposée plusieurs décennies sur la façade (partie plus récente).

Les corbeaux se trouvent du côté ouest de la partie plus ancienne de la façade au droit de la baie et au niveau supérieur de la dernière baie. Ces corbeaux portaient le plancher haut du rez-de-chaussée.

Les parements sont en pierre de taille côté rue avec un double mur en moellons de meulière dégrossis. Côté terrain les moellons de silex sont apparents entre les renforts en pierre de taille autour des ouvertures. Cette mise en œuvre permettait d'économiser la pierre de taille à l'intérieur et de présenter un parement plus noble sur la façade exposée à la vue des passants, et est souvent utilisée pour les maisons urbaines. L'appareil des pierres est de taille moyenne avec des assises régulières et des joints très minces.

Les pignons sont en appareillage irrégulier avec des pierres de grande taille en soubassement et de petite taille en hauteur. La façade des pignons est souvent laissée sans enduit quand elle se trouve aux endroits moins fréquentés et moins apparents.

Pignon nord, zoom sur chaînes en pierres appareillées destinées à recevoir la panne faitière de la charpente.

Nous trouvons des renforts structurels en tant que chaînes en pierre appareillées à intervalle régulier sur le mur pour supporter les fermes de la charpente ou pour renforcer les ouvertures.

Les pierres utilisées sont de nature calcaire. En effet La Roche Guyon se trouve dans une zone de craie blanche à silex, les pierres à bâtir proviennent probablement des zones d'exploitations proches comme Chérence ou Chaussy, des zones d'exploitation du calcaire grossier du Lutétien. Généralement, tous les villages près des zones d'affleurement ont été construits avec du calcaire exploité sur place.

La pierre calcaire comme matériau d'éléments décoratifs est utilisée pour les projets plus prestigieux car elle est plus difficile à travailler.

La reconstitution de l'état initial de la parcelle et de son évolution au fil du temps se relève difficile face à l'état actuel de la parcelle, qui ne laisse que deviner une ancienne construction et le manque d'informations sur un patrimoine presque inconnu n'aide pas à restituer l'histoire de la parcelle. Dans ce présent article nous essayons de reconstituer, de façon hypothétique, l'histoire de cet ancien habitat et de son état initial.

L'implantation et l'architecture des restes de ce patrimoine en ruine donnent des renseignements sur le type d'habitat anciennement présent. L'édifice était probablement une maison de bourg. Celles-ci sont généralement implantées autour des espaces publics comme des églises, des fontaines ou des halles, et souvent construites sur une parcelle étroite. Le front bâti de la maison encadre la rue. La façade est plus ornementée et régulièrement ordonnée ce qui la distingue de la maison paysanne.

SON HISTOIRE...

A l'aide des événements clés concernant le développement urbain de La Roche Guyon, des anciennes cartes postales, des anciens plans cadastraux et des dernières informations de la mairie, nous sommes arrivées aux résultats suivants :

XVII^{EME} SIECLE :

La partie plus ancienne de la façade donne une période approximative de la date de construction qui se situe au début du XVII^{eme} siècle. Nous nous trouvons dans la période de la Renaissance où le château de la Roche Guyon a perdu sa fonction défensive et a été trans-

formé en résidence. Une forte période de prospérité régnait dans le château et aux alentours sous la famille de La Rochefoucauld. Il est fortement probable que durant cette période des constructions de logis à proximité du château ont commencé. Le propriétaire de cet ancien habitat était probablement un proche de la famille régnante et appartenait ainsi à une classe plus aisée ce qui souligne le décor de la façade indiquant le statut du propriétaire.

XVIII^{EME} SIECLE :

Durant cette période de grands aménagements concernant le château et le village sous Alexandre de La Rochefoucauld et sa fille seront exécutés. Les rues du village ont été pavées et un système d'adduction d'eau sous pression a été installé en 1742. Depuis la construction d'un réservoir en dessous le château et de la fontaine, les habitants du village bénéficiaient d'un point d'eau proche de leur habitation.

Lors de la Révolution le donjon est arasé d'un tiers et les pierres sont récupérées pour construire d'autres bâtiments dans le village, la pierre est un matériau précieux et prestigieux.

XIX^{EME} SIECLE :

Durant cette période le village devient progressivement un lieu de villégiature grâce aux marchés agricoles qui ont lieu pendant la semaine. Les maisons prestigieuses, jadis des résidences administratives des ducs, deviennent des résidences secondaires pour les bourgeois parisiens. Il se peut que l'ancienne maison de bourg subisse une telle transformation de fonction.

— Limite de l'emprise du terrain actuel

Le plan démontre trois parcelles qui se trouvent dans la limite de l'emprise du terrain actuel. La division des parcelles n'a guère changée.

PLAN CADASTRAL NAPOLEONIEN DE LA ROCHE GUYON, 1819,
SOURCE : ARCHIVES DEPARTEMENTALES

LA SECONDE GUERRE MONDIALE :

La Roche Guyon était occupée sous le général-Feld-maréchal Erwin Rommel entre 1943 et 1944. Lors de l'évacuation du village, un bombardement inutile fait des dégâts au château et dans le village. Sur d'anciennes cartes postales datant de l'après-guerre, nous avons remarqué qu'une partie de la maison (la plus récente partie de la façade) et un bâtiment annexe se situant à l'angle de l'avenue actuel du Général Leclerc n'existent plus. Ils ont probablement été touchés par le bombardement.

Louisanne

www.delcampe.net

VUE SUR LA PARCELLE DEPUIS LE CHATEAU.

Cette carte postale a été probablement faite après le bombardement en 1944. Le paysage est dévasté et certaines maisons sont détruites. Une partie de la maison sur la parcelle et une maison d'angle annexe ne sont plus présentes.

- Limite de l'emprise du terrain
- Habitats inexistant sur anciennes cartes postales « après-guerre »

SOURCE : GOOGLE MAPS

LES ANNEES 50 ET 60

SOURCE : WWW.DELCAMPE.NET

Une représentation des bâtiments de la parcelle sur une ancienne carte postale probablement datée des années 50. L'image a été colorisée ultérieurement et ne présente pas les vraies couleurs, notamment pour le toit.

Paulli

www.delcampe.net

SOURCE : WWW.DELCAMPE.NET

Cette carte postale en couleur des années 60 présente le centre-ville avec la parcelle en vue aérienne. En zoom nous apercevons les maisons de la parcelle et son emprise. La façade sur rue du bâtiment se déployait deux étages, les dépendances dans la cour en plein pied, nous supposons que les couleurs sur la carte représentent les vraies couleurs de l'immeuble à l'époque. C'est la dernière image que nous ayons retrouvée des bâtiments avant la démolition.

LA FIN DES ANNEES 80 JUSQU'A AUJOURD'HUI :

Selon les informations de la mairie, l'ancien propriétaire a donné l'ordre de démolir les bâtiments qui risquaient de s'effondrer. Les caves ont été remblayées afin de sécuriser la parcelle et prévenir les effondrements. Aujourd'hui il ne reste qu'une partie d'une façade de l'ancienne construction, les pignons arasés et remaniés aux extrémités du terrain et les murs d'enceintes. Depuis le terrain appartient à la commune.

Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle la façade a été gardée. L'hypothèse de la limitation de la parcelle est plausible ainsi que la préservation d'une cohérence visuelle de la rue ou pour garder une trace architecturale de cette ancienne construction.

L'ETAT INITIAL PROBABLE

A l'aide des informations fournies par le Parc Naturel Régional du Vexin français et la dernière image retrouvée sur d'anciennes cartes postales des années 50 et 60, il a été possible de reconstituer l'état initial probable de la parcelle et ses maisons.

IMPLANTATION – ESPACE EXTERIEUR – CLOTURE

Le front bâtiment donnant sur la rue est délimité par les pignons de maisons adjacentes et la bordure piétonne. A l'arrière, il y a un passage couvert pour l'accès de véhicule à la cour et au jardin.

*IMAGE PERSONNELLE, SARAH FELDMANN
VUE EN PLAN*

VUE ARRIERE SUR LA COUR
DESSIN SARAH FELDMANN

VOLUME

La maison était construite sur trois niveaux dont un niveau de comble et mesurait probablement entre 7 et 8 mètres jusqu'au faîtage. Les restes du pignon donnent l'ampleur de la hauteur et de la largeur de l'ancien bâtiment. La longueur du front bâti mesurait plus de 20 mètres.

Les pignons ne sont plus enduits et les pierres sont à nu.

FAÇADE

Les façades en pierre de taille des maisons de bourg étaient enduites à l'origine pour les protéger. La couleur blanc cassé, identifiée sur les anciennes cartes postales en couleur, était probablement obtenue par des badigeons au lait de chaux.

La façade est soulignée par des lignes horizontales qui distinguent les différents niveaux. Les ouvertures suivent une disposition symétrique. La façade la plus exposée au soleil est percée d'ouvertures pour permettre au soleil de pénétrer dans la maison alors que la façade opposée présente de moins d'ouvertures.

La porte d'entrée se trouve dans l'axe de la façade. Elle est généralement en bois peint avec ou sans imposte.

Les fenêtres présentent une hauteur importante par rapport à la largeur et disposaient des petits bois à carreaux.

Les volets sont en bois n'ont plus de peinture. Les lattes sont régulières et étroites avec des planches verticales emboîtées et contreventées par deux ou trois renforts horizontaux sans écharpe en diagonale. Au XIXème siècle des volets à persiennes au rez-de-chaussée et des volets à persiennes aux étages sont apparus. Selon les cartes postales des années 60, les volets du bâtiment de bourg se trouvaient à l'intérieur pour la section saillante et pour la partie en retrait, les volets sont visiblement à l'extérieur.

TOITURE

La toiture était relativement pentue avec une pente entre 35° et 45°. Elle était probablement couverte par des tuiles plates comme les maisons voisines. Les anciennes images du pignon donnent une référence de l'ampleur du toit.

*L'ANCIEN PIGNON, VUE DE LA RUE DU
GENERAL LECLERC, PRIS EN AOUT 2008,
SOURCE : GOOGLE STREET VIEW*

3 - LE PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE

Le patrimoine rural non protégé se distingue d'un côté du patrimoine urbain, industriel et citadin et de l'autre du patrimoine protégé au titre des Monuments historiques. Il peut s'agir d'un bien matériel comme les sites naturels, l'architecture rurale vernaculaire (fontaines, lavoirs, maisons, villages,...), le mobilier, les produits du territoire (vin, fromage...) et les documents (photos, dessins...) ou d'un bien culturel comme les techniques, les savoir-faire et les traditions. Ce "petit" patrimoine est fortement lié au territoire et à l'environnement et contribue ainsi à l'image et aux caractéristiques d'une région. Fragile car non protégé, il est menacé de disparaître. L'évolution des modes de vie, l'urbanisation, l'uniformisation et l'exode menacent ce patrimoine.

Le sens du patrimoine comme nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas auparavant ce qui a amené certains biens à ne pas être traités avec le même respect comme nous l'aurions fait aujourd'hui. Au cours du temps, ce patrimoine a perdu son utilité et sa fonction à cause de son abandon, du vandalisme, de la négligence ou bien d'accidents.

POURQUOI ON DOIT PROTEGER LE PATRIMOINE RURAL BATI :

Tout patrimoine rural bâti est un témoin d'histoire. Il relève d'un savoir-faire et de techniques de construction, une histoire locale ou d'anciens modes de vie. Son existence contribue ainsi à l'identité du territoire, à la particularité des régions. Avec la sauvegarde de ce patrimoine nous aidons à préserver un cadre de vie en gardant l'authenticité, en respectant les caractéristiques locales ainsi que les matériaux locaux et leur mise en œuvre traditionnelle.

Nous n'avons pas pu trouver la raison qui a menée à la démolition de cet ancien habitat. Nous pouvons supposer que l'ancien propriétaire n'avait plus de moyens de tenir la maison ce qui a conduit à l'abandon et finalement à la destruction partielle de cette dernière. Malgré tout, la mairie, qui possède actuellement ce terrain, nous a conseillé avec des propositions de valorisation de ces parcelles.

L'objet d'étude se situe dans le périmètre de protection des Monuments historiques du château et de l'église. La proximité des deux monuments classés, sa situation au centre-ville et son accessibilité font de l'objet un lieu souvent vu. Les touristes qui traversent le village sont souvent attachés aux valeurs d'authenticité, au respect de l'environnement et à la qualité du paysage. Dans un cadre touristique, il semble alors important de restaurer et de valoriser cet endroit afin d'intégrer ce lieu dans l'esthétique du paysage urbain de La Roche Guyon et de lui rendre son attractivité.

Dans un cadre économique, il faut reconfigurer ce patrimoine qui a presque cessé d'exister. Nous avons pensé premièrement à une structure d'accueil qui sert pour le bien public en améliorant le cadre de vie des habitants.

L'objet lui-même, c'est-à-dire les ruines qui subsistent, sont les témoins d'une technique de mise en œuvre particulière en employant les matériaux locaux qui forment une architecture typique pour la région du Vexin. Il est important de sauvegarder ces anciennes structures et de les préserver dans un projet de valorisation afin de garantir leur pérennité.

4 - ETUDE SANITAIRE

TERRAIN

L'observation du terrain confirme les plans cadastraux, on y trouve des arases de murs qui délimitent trois bâtiments.

Un dénivelé de plusieurs mètres est observable entre le haut de terrain, côté église, et le bas du terrain.

Un accès par un porche donne sur une ruelle, elle-même dans la continuité du parking.

Le mur restant présente des accès de part et d'autre, les passages sont actuellement clôturés par des grillages.

Sur le terrain nous trouvons également des tas de gravats laissés lors de la démolition. Du fait que les caves du terrain sont remblayées de gravats.

MAÇONNERIES

FAÇADE EST

Le mur comporte 4 ouvertures, dont 3 baies et une porte surmontée d'un œil de bœuf, 2 soupiraux et 2 orifices de ventilation.

La façade Est est composée d'un parement en pierre de taille lisse originalement enduit car nous trouvons des couches du dernier enduit au niveau du soubassement. Les joints sont altérés sur l'intégralité du parement.

Du ciment a été mis en œuvre sur le haut du mur dans un souci d'étanchéité des parements.

Des reprises d'enduit ont été effectuées au cours du temps pour restaurer les joints et les parties altérées.

Les pierres présentent des altérations dues au ruissellement de l'eau sur les parements. Des colonisations biologiques sont présentes à plusieurs endroits particulièrement en haut et au soubassement de la façade, des plantes feuillues sont remarquables entre les pierres.

Des desquamations sont visibles sur la face en pierre de taille, des éclatements sur certaines pierres, dues au gel ou aux diverses restaurations du bâtiment, la démolition présumée des bâtiments du terrain. Le ravinement de l'eau en bas du mur a provoqué un creusement.

Sur certaines parties nous trouvons la mise en œuvre de briques sur une hauteur de 1m au niveau des soubassements. L'utilisation de la brique en combinée à celle de la chaux est un moyen de rendre les murs hydrofuges.

Des éléments d'un dispositif d'électrique sont encore en place, dont un interrupteur, des câbles dans leur gaine et un boîtier électrique.

Éléments plus contemporains : dispositifs électriques (boîtier)

Brique intégrée dans la façade en pierre au niveau des soubassements

Des pièces métalliques comme des gonds de la menuiserie sont percés dans la pierre

Parties avec les restes de l'enduit en soubassement

FAÇADE OUEST

Cette partie de la façade est essentiellement touchée par des reprises de plâtre et de mortier, des fractures et la perte de la matière principalement due à la démolition et aux intempéries.

Quelques colonisations biologiques telles que des plantes, mousses et insectes se trouvent en haut ou dans les interstices des maçonneries.

La partie supérieure des linteaux des ouvertures est constituée des moellons réguliers en silex et meulière. Au-dessus nous trouvons une bande en ciment, déjà décrite, mise en œuvre pour protéger les parements des infiltrations d'eau.

Dispositifs électriques tel qu'un interrupteur ou des gaines intégrés dans le mur

Zoom sur partie en dessus du linteau : l'appareillage en moellons de silex surmonté d'une chape en ciment

Exemple de reprise de plâtre se trouvant partiellement sur la façade

Détail sur l'appareillage irrégulier en moellons de silex entre jambages de

PIGNON NORD

Cette section consiste en pierres de grande taille d'appareillage irrégulier pour les soubassements et de la pierre de petite taille pour la partie haute. Des colonisations biologiques, des plantes et herbes au niveau du soubassement et partiellement en partie haute envahissent la section. Une partie s'est effondrée soit par impact de la démolition soit au cours du temps. Des reprises du mortier sont visibles en partie droite, probablement des remaniements effectués avant la démolition pour consolider le mur.

MUR OUEST

Le mur ouest est d'un appareillage en pierre irrégulier de taille moyenne à petite. La façade présente des colonisations des plantes et des herbes au niveau du soubassement et la partie supérieure. Partiellement, nous trouvons des trous et des reprises au ciment sur la façade. La partie où se trouvait la construction est complètement arasée, la partie du mur s'est effondrée. Un tas de remblais est laissé à la place. On y trouve des tuiles de la couverture. Une trace de l'ancienne façade de cette maison est encore visible. Au même niveau nous trouvons des poutres soutenant le plafond.

La partie de l'entrée est relativement bien conservée et solide.

Vue en collage panoramique

Zoom sur l'ancienne façade démolie et les

De plus près : Tas de remblais envahie des herbes et des plantes. Au premier plan les restes de tuiles de la couverture.

Les baies ont été remaniées avec du ciment afin de recevoir les dormants des fenêtres à une époque plus récente. Certaines reprises au ciment ne sont plus solidaires du mur. Des traces d'anciennes menuiseries sont visibles sur les tableaux des baies (baie 1). Les linteaux en bois sont dans un état très détérioré, les bois sont vermoulus, putréfiés et fléchés.

Toutes les menuiseries en bois dont la porte ont été démontées à part les volets intérieurs de la baie 5. Des volets dont la couleur s'est effacée au fil du temps sont montés avec des espagnolettes. La maison était équipée des volets intérieurs et extérieurs car nous trouvons des systèmes de fixation comme les gonds et les arrêts sur la façade.

Détail des traces
des anciennes
menuiseries en
bois

Le linteau de l'œil
de bœuf est fléché
dû aux charges
supérieures

Linteau en bois
vermoulu. Les ta-
bleaux et l'allège
sont remaniés en
mortier

Seules menuiseries
restantes : les vo-
lets intérieurs dé-
gradés mais com-

LES ABORDS

Mise à part les envahissements des herbes et la salissure/les débris les abords ne nécessitent pas une restauration lourde.

Au pied de la façade nous trouvons des marches en pierre indiquant une ancienne entrée.

EXEMPLES REPRESENTATIFS DE LA FAÇADE POUR LES MAÇONNERIES DU TERRAIN

FISSURES ET DEFORMATIONS

Nous observons des fissures et des fractures aux endroits les plus fragiles comme les encadrements des baies ou les angles. Les fissures ou fractures peuvent être dues à des mouvements de terre, des fondations fragilisées, l'effet du gel/dégel ou les impacts de la démolition.

DETACHEMENTS

Les pièces métalliques comme les systèmes de fixation ou les serrures provoquent des éclatements dus à la corrosion.

Des désagrégations granulaires sont présentes sur presque toute la surface de la pierre calcaire à cause du manque de protection par un enduit.

Sur certains éléments décoratifs de la façade comme les encadrements moulurés nous apercevons des érosions. Les parties sculptées perdent leurs détails et les bords s'effritent.

ALTERATIONS CHROMATIQUES ET DEPOTS

Sur certains endroits de la façade sur rue nous trouvons des traces de l'enduit. Sur d'autres parties nous trouvons des surfaces reprises au plâtre et au mortier notamment sur la façade sur terrain et les encadrements des baies.

Dans les endroits moulurés, creux et à l'abri de l'eau de ruissellement comme les encadrements des baies, nous apercevons des encrassements de couleur gris marron à noir.

COLONISATION BIOLOGIQUE

Plantes, mousses et insectes de tous les types ont trouvés leur place dans les maçonneries.

L'état des maçonneries restantes est très mauvais et à la limite de l'effondrement. Les restes des structures sont exposés aux intempéries et subissent des infiltrations d'eau à cause d'un manque de protection qui permettrait une mise hors d'eau.

Le facteur le plus important de dégradation est l'eau :

La disparition de l'enduit qui est censé protéger la façade a fragilisé le mur et les joints. La migration de l'humidité dans les pierres mène à évacuer des sels dans les parties les moins denses comme les joints à base de chaux. Les maçonneries des soubassements sont touchées par l'humidité qui remonte par capillarité. L'eau traverse les pores des pierres et amène les sels solubles à la surface lors de son évaporation. Les sels cristallisés sont visibles sous forme des tâches sur la façade.

Le côté sur le terrain est très attaqué car cette partie et les matériaux employés ont été originellement destinés à être abrités.

Nous constatons que les restes des structures ainsi que les fondations sont essentiellement fragilisés par les impacts de la démolition.

Le manque d'entretien et le laissé à l'abandon ont principalement conduit à l'état actuel des restes du patrimoine.

5 - ETUDE DOCUMENTAIRE ET EXEMPLES DE REHABILITATIONS REUSSIES

De par nos connaissances personnelles ou vues lors de la formation et de recherche documentaire nous avons pu nous inspirer de réhabilitations réussies de sites divers.

CHATEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT

[HTTP://WWW.AMISDUVIEUXCHATEAU.ORG/](http://www.amisduvieuxchateau.org/)

Le château de Brie-Comte-Robert est un exemple de réhabilitation.

Un chantier de bénévoles s'est mis en place depuis 30 ans pour la sauvegarde des ruines du château. Depuis les élévations maçonnées ont été remontées.

On distingue une structure indépendante des murs maçonnés afin qu'elle puisse être facilement démontable et sans laisser de trace.

Pour différencier les arases anciennes des élévations récemment construites une ligne de briques est intercalée entre les deux époques de construction.

[HTTP://WWW.AMISDUVIEUXCHATEAU.ORG/](http://www.amisduvieuxchateau.org/)

CORMEILLES EN PARISIS – MAISON LAMAZIERE

La réhabilitation du manoir passe par une sauvegarde des façades est et sud ainsi que la tour. Le reste est entièrement fait de béton, de verre et de métal.

Le manoir héberge désormais une salle d'exposition et un restaurant.

PHOTOS PERSONNELLES

CHATEAU DE CAEN

L'exploitation de l'espace autour du château est très intéressante. Le bâtiment en lui-même n'est pas reconstruit mais l'utilisation faite du chemin de ronde le long des remparts donne lieu à un parcours permettant d'observer la ville.

GOOGLE IMAGES

[HTTP://WWW.CALVADOS-TOURISME.COM/](http://www.calvados-tourisme.com/)

6 - PROPOSITION DE VALORISATION

PROPOSITION N°1

PRESENTATION DU PROGRAMME DE RESTAURATION ET DE CONSERVATION

Pour le projet de restauration nous avons pensé à réaffecter les anciennes parcelles de la maison de bourg en leurs donnant une nouvelle fonction : créer un espace public. Le projet a pour but de créer un espace collectif de valeur qui contribue à restituer l'esthétique du paysage urbain dans le centre de La Roche Guyon.

Pour l'étude, nous avons séparés les différentes interventions selon plusieurs lots :

TRAVAUX A REALISER

VRD - TERRASSEMENTS - ESPACE VERT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Avant toute intervention nous sommes confrontés aux contraintes du terrain : les caves sous terre sont encore existantes et remblayées avec des gravats et de la terre. Avant les travaux, un sondage sera effectué afin de donner une image plus claire de l'état du souterrain et des fondations. Le terrain lui-même est dénivelé de plusieurs mètres. Pour le projet d'espace public nous allons respecter les pentes naturelles du terrain et nous envisageons d'effectuer ponctuellement des terrassements et de niveler l'espace pour les installations publiques et les plantations.

Pour faire place aux futurs installations et plantations nous serons obligés d'évacuer les gravats et broussailles, d'excaver les gravats et de les remplacer par de l'humus pour les futurs plantations.

Le constat que l'humidité et les infiltrations d'eau sont dans la plupart des cas les facteurs les plus importants menant à la dégradation de la pierre calcaire, il est conseillé de mettre en œuvre un drainage périphérique au droit des maçonneries, surtout dans le cas de création d'un jardin public. Le drain évitera que les eaux stagnent au droit des soubassements et que les fondations se fragilisent. Cette solution à la conservation garantit la pérennité des constructions en pierre. (Voir annexe).

L'ensemble des interventions de dégagements sont à réaliser sous surveillance archéologique.

Dans un premier temps, des interventions de sauvegarde concernant les maçonneries en risque seront menées.

En même temps que les travaux d'excavation, des interventions sur les fondations auront lieu pour une consolidation en sous œuvre. Cette intervention comprend la consolidation des maçonneries avec injection de coulis de mortier ou des reconstitutions partielles de la pierre si nécessaire.

Dans un deuxième temps, les maçonneries nécessiteront un nettoyage général qui comprendra le nettoyage des pierres de toutes les herbes, plantes et broussailles, les tas de gravats, la démolition de la dalle au droit du pignon sud ainsi que l'enlèvement de tous les dépôts (couches de plâtre et de ciment) et les dispositifs contemporains (interrupteur, placage en bois, ...). Les volets en bois et la pièce métallique non identifiées seront déposés et mis en garde. Leur exposition sur la façade aux intempéries serait trop risquée et demanderait un entretien considérable qu'il convient d'éviter. Les sablages et les nettoyages à haute pression qui ont tendance à détruire l'épiderme, seront à proscrire. Nous préférons un nettoyage à l'eau nébulisée et un brossage sans produit chimique.

La réfection à l'identique consiste à remplir les parties manquantes avec des bouchons de pierre neuve, de réparer les pierres dégradées, les fissures, les parties effondrées et les ouvertures des fenêtres et de la porte, délicates et fragilisées, avec soin. Les parties effondrées seront remontées pour assurer la sécurité des personnes. L'état des maçonneries exige une intervention d'assainissement pour remettre la pierre dans un état sain.

Pour des raisons d'humidité, nous proposons de protéger les maçonneries en élévation avec un film d'étanchéité qui nécessite un remontage sur une hauteur suffisante (voir annexe).

Les maisons de bourg qui sont enduites à l'origine doivent le rester. Nous proposons ainsi les enduits en matériaux locaux comme la chaux qui est généralement mieux adaptée aux variations climatiques car elle facilite l'évaporation de l'eau provenant du sol au droit des fondations et régularise la respiration des murs. Les parements en pierre de taille seront couverts

par un enduit à la chaux afin de mettre en valeur les parties moulurées et décoratives. Les parements en moellons irréguliers comme le pignon, la façade sur le terrain et le mur seront enduits à joints beurrés (les pierres sont visibles).

La finition sera faite avec un badigeon de lait de chaux sur la façade, dont la couleur sera en harmonie avec celle des maisons aux alentours.

Ce programme consiste en réaffectant la parcelle abandonnée afin de créer un bien commun et de rendre l'esthétique au paysage.

LES PLANTATIONS

L'espace vert public contiendra des massifs fleuris de petite taille avec une préférence pour les plantes locorégionales tels que les lavatères, les althéas, les acanthes ou des plantes grimpantes comme les rosiers ou les clématites. Les massifs s'inspirent des « jardins d'antan » artistique avec une organisation astucieuse.

Des arbres de petite taille pourront être plantés.

Un jardin médicinal peut être installé en option et doté de panneaux explicatifs valorisant ainsi l'espace (voir annexe).

LE MOBILIER

Des aires de repos seront réalisées et comprendront des bancs, le sol sera pavé en pierre, ces installations seront choisies pour faciliter la venue des visiteurs pour un moment de détente.

Des poubelles et des candélabres seront installés à un endroit bien choisi. Une aire de jeu adapté, de préférence du bois, sera installée afin de faire profiter les plus petits de l'endroit.

Un panneau explicatif à proximité de la façade sur rue pourra être implanté pour expliquer les choix faits lors des travaux et montrer l'état initial de la parcelle aux visiteurs intéressés.

L'espace qui est actuellement utilisé pour les poubelles du voisinage restera et sera clôturé par un abri poubelle en bois d'une manière discrète afin de préserver l'esthétique du paysage.

Une étude de mise en lumière pourra être envisagée pour éclairer la façade du côté terrain avec des spots dans le sol et une couleur de lumière adaptée au patrimoine. Cette méthode pourrait mettre en valeur les particularités architecturales de la façade.

EXEMPLES POUR LA MISE EN VALEUR LUMIERE :

MISE EN VALEUR DE LA FAÇADE EN MOELLONS DE PIERRE D'UNE EGLISE ROMANE DANS LA COMMUNE DE ST APOLLINAIRE DE RIAS.

EXEMPLE DE MISE EN VALEUR PAR UN ECLAIRAGE D'UNE GRANGE DANS LA VILLE DE FLAGNAC DANS LES MIDI-PYRENEES.

Les installations, les accès et les chemins respecteront les normes demandés.

VUE NON EXHAUSTIVE DU PROJET :

*MONTAGE PERSONNEL
CAMILLE COURILLEAU*

Suite à la visite de la ville de la Roche Guyon, la possibilité de réaliser un parking pour les motos a été évoquée.

Le projet reprendra les bases de la proposition précédente c'est-à-dire la création d'un espace communal dans l'esprit d'un jardin public.

Ainsi des travaux de terrassement seront nécessaires, la topologie du terrain ne sera pas changée et l'aménagement tiendra compte des dénivelés.

Des aménagements et des installations paysagères seront mises en place et le mur sera restauré comme décrit dans la proposition précédente.

Des installations lumineuses pourront être placées de façon stratégique de façon à mettre en valeur le mur et les formes des baies par exemple.

La différence avec le projet précédent se situe dans la création d'un emplacement de parking moto.

Cet emplacement a été mis du côté de l'église pour deux raisons. La première est qu'il n'y a pas de maison contigüe au mur, ainsi le bruit généré par les motos ne constituera qu'une gêne minimale pour les habitants.

L'autre raison est l'accès, en effet sur l'image suivante, la partie rouge matérialise les emmarchements existants. La partie bleue matérialise une jonction simple avec la rue, sans emmarchement. Afin de faciliter les travaux de terrassement il vaut mieux accéder au parking par le haut, du côté de l'église donc.

GOOGLE MAPS

Des brises vues seront également installés soit en maçonnerie soit des palissades en bois comme sur l'image projet. Le revêtement de sol pourra être en bitume, en pavés autobloquants ou dans le matériau proposé par

Cependant le parking étant relativement éloigné de la rue principale, la rue du Général Leclerc, des panneaux indicatifs devront être mis en place dans les deux sens de circulation afin que le parking soit bien signalisé.

Visuel non exhaustif du projet :

Montage personnel

ESTIMATION

Lot n°1 Maçonneries – pierre de taille

Installations de chantier :

Panneau de chantier

	U	1	x	500,00 €	=	500,00 €
--	---	---	---	----------	---	----------

Clôture de chantier

	U	1	x	500,00 €	=	500,00 €
--	---	---	---	----------	---	----------

Echafaudage, mise en sécurité

		forfait			=	3 824,00 €
--	--	---------	--	--	---	------------

Location de benne

	U	1	x	200,00 €	=	200,00 €
--	---	---	---	----------	---	----------

Ensemble Installations de chantier					=	5 024,00 €
---	--	--	--	--	----------	-------------------

Sondage/Etude du sol

		forfait			=	1 500,00 €
--	--	---------	--	--	---	-------------------

Intervention en sous œuvre

Régénération en sous œuvre (injection coulis, réfection de la pierre)

	m3	23,00	x	600,00 €	=	13 800,00 €
--	----	-------	---	----------	---	-------------

Intervention sur maçonneries en élévation

Assainissement (purge, dégarnissage/regarnissage joints, piochage)

Parements unis

	m2	100,00	x	50,00 €	=	5 000,00 €
--	----	--------	---	---------	---	------------

Parements moulurés

	m2	50,00	x	55,00 €	=	2 750,00 €
--	----	-------	---	---------	---	------------

Corbeaux et lavoir

		forfait			=	350,00 €
--	--	---------	--	--	---	----------

Réfection des parties manquantes et fissurées

heures	h	25	x	60,00 €	=	1 500,00 €
--------	---	----	---	---------	---	------------

Réfection des baies (étalement, remplacement des linteaux en bois vermoulus, reprise des jambages, appuis)

		forfait			=	1 380,00 €
--	--	---------	--	--	---	------------

Dépose des poutres vermoulues en bois compris bouchage des trous en pierre

		forfait			=	400,00 €
--	--	---------	--	--	---	----------

Fourniture, taille et pose de moellons, compris remaillage, hourdé au mortier et jointoiement

	m3	15,00	x	4 000,00 €	=	60 000,00 €
--	----	-------	---	------------	---	-------------

Mise en œuvre d'un film étanche au niveau supérieur des maçonneries (compris montage en pierres)

				forfait	=	3 000,00 €
--	--	--	--	---------	---	------------

Mise en place d'un enduit à chaux aérienne identique (ou s'en rapprochant le plus possible) à celui d'origine, compris préparation du support

à joints beurrés

	m2	130,00	x	60,00 €	=	7 800,00 €
--	----	--------	---	---------	---	------------

à pierre vue

	m2	24,00	x	70,00 €	=	1 680,00 €
--	----	-------	---	---------	---	------------

Badigeon

	m2	24,00	x	40,00 €	=	960,00 €
--	----	-------	---	---------	---	----------

Ensemble interventions sur maçonneries				=	98 620,00 €
---	--	--	--	---	--------------------

Nettoyage générale

Enlèvement de la végétation de toutes les maçonneries

	m2	160,00	x	15,00 €	=	2 400,00 €
--	----	--------	---	---------	---	------------

Dépose sans récupération des placages en bois, dispositifs électriques

		forfait			=	500,00 €
--	--	---------	--	--	---	----------

Dépose et mise en garde des menuiseries existantes (volets) et des outillages susceptible à avoir une valeur (pièce métallique indéfinissable)

		forfait			=	150,00 €
--	--	---------	--	--	---	----------

Enlèvement des dépôts (mortier ciment, plâtre, ...) compris évacuation

fenêtres	m2	5,00	x	25,00 €	=	125,00 €
----------	----	------	---	---------	---	----------

parties cou	m2	60,00	x	20,00 €	=	1 200,00 €
-------------	----	-------	---	---------	---	------------

Nettoyage à l'eau nébulisée

	m2	160,00	x	20,00 €	=	3 200,00 €
--	----	--------	---	---------	---	------------

Ensemble nettoyage général					=	7 575,00 €
-----------------------------------	--	--	--	--	---	-------------------

Ensemble lot n°1 Maçonneries - pierre de taille					=	112 719,00 €
--	--	--	--	--	---	---------------------

Lot n°2 VRD - terrassements - espace vert - aménagements extérieurs

Démolition de la dalle

	m2	30,00	x	30,00 €	=	900,00 €
--	----	-------	---	---------	---	----------

Excavation des gravats compris nivèlement et évacuation à la DP

	m3	18,000	x	70,00 €	=	1 260,00 €
--	----	--------	---	---------	---	------------

Mise en place d'un système de drainage, compris bande d'étanchéité

drain	ml	83,00	x	39,00 €	=	3 237,00 €
-------	----	-------	---	---------	---	------------

bande	m2	207,50	x	32,00 €	=	6 640,00 €
-------	----	--------	---	---------	---	------------

Mise en place des installations électriques compris étude

		forfait			=	300,00 €
--	--	---------	--	--	---	----------

Apport couche d'humus, compris tassement, géotextile

	m3	18,000	x	90,00 €	=	1 620,00 €
--	----	--------	---	---------	---	------------

Engazonnement, compris préparation et semis

	m2	242,00	x	4,50 €	=	1 089,00 €
--	----	--------	---	--------	---	------------

Création d'une clôture en bois

	ml	3,00	x	320,00 €	=	960,00 €
--	----	------	---	----------	---	----------

Pavage en pavés autobloquants

	m2	22,00	x	192,00 €	=	4 224,00 €
--	----	-------	---	----------	---	------------

Rampe d'accès

	m3	1,500	x	2 500,00 €	=	3 750,00 €
--	----	-------	---	------------	---	------------

Emmarchements

		forfait			=	2 000,00 €
--	--	---------	--	--	---	------------

Option n°2 : parking moto en pavés autobloquants compris brise vue en bois et panneaux indicatifs

		forfait		=	8 500,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Ensemble VRD et terrassements				=	34 480,00 €
--------------------------------------	--	--	--	---	--------------------

Plantations locorégionales :

Haies, arbustes (caduc, althéa,...), plantes grimpantes (clématites, rosiers,...)

		forfait		=	2 010,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Jardin médicinal

		forfait		=	500,00 €
--	--	---------	--	---	----------

Ensemble plantations				=	2 510,00 €
-----------------------------	--	--	--	---	-------------------

Mobilier urbain :

Option N°1 : Mise en valeur lumière, spots extérieurs

		forfait		=	600,00 €
--	--	---------	--	---	----------

Poubelles extérieurs en bois

	U	1	x	390,00 €	=	390,00 €
--	---	---	---	----------	---	----------

Terrain de jeu pour enfants

	U	1	x	900,00 €	=	900,00 €
--	---	---	---	----------	---	----------

Banc en bois

	U	4	x	610,00 €	=	2 440,00 €
--	---	---	---	----------	---	------------

Abri poubelle bois simple pin

	U	1	x	400,00 €	=	400,00 €
--	---	---	---	----------	---	----------

Panneau documentaire

	U	1	x	200,00 €	=	200,00 €
--	---	---	---	----------	---	----------

Nichoir

	U	1	x	80,00 €	=	80,00 €
--	---	---	---	---------	---	---------

Ensemble mobilier urbain	=	4 410,00 €
---------------------------------	---	-------------------

Ensemble mobilier urbain avec option n° 1	=	5 010,00 €
--	---	-------------------

Abords

Nettoyage des abords

		forfait		=	500,00 €
--	--	---------	--	---	-----------------

Ensemble lot 2	=	41 900,00 €
-----------------------	---	--------------------

Ensemble lot 2 avec option 1	=	42 500,00 €
-------------------------------------	---	--------------------

Total estimation

Montant HT base				=	154 619,00 €
TVA				=	30 923,80 €
Montant TTC base				=	185 542,80 €

Etude mise en valeur lumière

Montant HT avec option n° 1				=	155 219,00 €
TVA				=	31 043,80 €
Montant TTC avec option n° 1				=	186 262,80 €

Estimation pour la variante parking

Montant de base de la première proposition

Montant HT base				=	154 619,00 €
TVA				=	30 923,80 €
Montant TTC base				=	185 542,80 €

Parking deux roues

		forfait		=	8 500,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Prestations à retirer :

Bancs en bois

	U	2	x	610,00 €	=	1 220,00 €
--	---	---	---	----------	---	------------

Nichoir

	U	1	x	80,00 €	=	80,00 €
--	---	---	---	---------	---	---------

Pavage en pavés autobloquants

	m2	10,00	x	192,00 €	=	1 920,00 €
--	----	-------	---	----------	---	------------

Emmarchements

		forfait		=	3 000,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Montant final avec option parking

Montant HT				=	156 899,00 €
TVA				=	31 379,80 €
Montant TTC				=	188 278,80 €

Montant HT avec option n°1				=	157 499,00 €
TVA				=	31 499,80 €
Montant TTC avec option n°1				=	188 998,80 €

Le montant des travaux ne comprend pas l'entretien des espaces verts.

PROPOSITION N°2

La reconstruction des bâtiments sur le terrain est une possibilité d'emploi du site envisagée.

En construisant un bâtiment qui pourrait être proche de l'état initial, la rue retrouverait une certaine homogénéité.

Paulli

www.delcampe.net

Il s'agit toutefois de prêter une attention particulière à différencier l'ancien du nouveau afin que le bâti puisse témoigner de son histoire.

Comme sur le château de Brie-Comte-Robert, la façade sur rue pourrait inclure une ligne d'un matériau différent qui marquerait le début de la reconstruction.

WIKIPEDIA.FR

La reconstruction, bien qu'elle entraîne une valorisation de la rue n'est qu'inutile en tant que telle.

Ainsi les bâtiments pourraient accueillir des logements en partie haute et des surfaces commerciales et bureaux en rez-de-chaussée.

Les matériaux seront choisis avec soin. La pierre présentera les mêmes caractéristiques physiques et esthétiques que l'existant dans la mesure du possible. Les mortiers et enduits devront être similaires à ceux utilisés sur le mur ou dans le voisinage afin de ne pas risquer la cohérence visuelle de la rue.

TRAVAUX A REALISER

VRD ET TERRASSEMENT

Des caves se trouveraient sous le terrain actuel. Elles seraient apparemment remblayées de terre et des gravats. Cependant pour ne prendre aucun risque quant aux structures des futurs bâtiments il sera nécessaire de procéder à une excavation totale de ces hypothétiques caves.

Le site entre dans le périmètre de l'église qui est un monument classé, il sera peut-être nécessaire de procéder à des fouilles archéologiques au moment de l'excavation.

L'excavation des caves devra être réalisée par une entreprise spécialisée sous la surveillance d'un archéologue qui veillera au bon déroulement des travaux et à ce qu'aucun matériel archéologique potentiel ne soit endommagé.

L'étalement du mur pendant cette phase sera nécessaire.

Des fondations seront mises en œuvre afin d'assurer un appui solide au bâti et toutes les sujétions annexes telles que la pose de drains, les arrivées d'eau, gaz, électricité avant qu'un plancher ne soit coulé.

Une chape formant une dalle sera également mise en œuvre.

MAÇONNERIE ET PIERRE DE TAILLE

Ce lot est composé de la restauration du mur et de la construction des élévations.

RESTAURATION DU MUR

La consolidation du mur se fera par injection de coulis et relancis de pierre de taille et de meulière.

Les linteaux et embrasures de fenêtres seront traités avec un mortier de réparation de la pierre ou par changement des pierres moulurées. Les quatre linteaux seront remplacés par des linteaux neufs en pierre de taille.

La corniche sera restaurée au mortier de réparation et complétée si des éléments manquent.

Les maçonneries en meulières sont les plus altérées et nécessitent une intervention soignée.

Les enduits en ciment seront retirés avec précaution et des moellons seront mis en place en remplacement des parties en ciment.

Le rejointoiement se fera avec un mortier de même nature que la pierre.

Un nettoyage de la pierre par eau nébulisée sera effectué sur la façade sur rue.

RECONSTRUCTION DES BATIMENTS

La totalité des bâtiments sera reconstruite en suivant les arases des murs du terrain en l'état actuel.

Les élévations respecteront le modèle initial d'appareillage du mur, à savoir une façade de pierre de taille doublée de maçonnerie en moellons.

Le soubassement sera constitué d'une roche plus dure et moins poreuse que le reste des élévations pour les préserver de l'humidité capillaire.

Les élévations seront réalisées en pierre porteuse dans une pierre de l’Oise.

Un enduit sera mis en œuvre sur la totalité des façades nouvelles et ancienne d’une teinte proche des enduits existants des façades des maisons voisines.

COUVERTURE

Une toiture à double pente en tuile plate sera réalisée.

REVETEMENTS SOLS ET MURAUX ET PLANCHERS INTERIEURS

Une isolation thermique sera mise en place à l’intérieur des murs et recouverte de plaques de plâtre.

Le sol pourra être constitué d’un pavement en tomette ou en dalle de pierre, des parquets peuvent également être installés suivant l’utilité des lieux.

PHOTOGRAPHIES PERSONNELLE, SOLS EN TOMETTES A GAUCHE ET AU MILIEU, A DROITE : SOL EN PIERRE DE BOURGOGNE

Le plancher haut du rez-de-chaussée sera en béton avec une isolation phonique et thermique.

MENUISERIES, FERRONNERIE ET ACCESSOIRES

Les éléments tels que :

- Les menuiseries
- Les accessoires en ferronnerie
- Le type exact de couverture

répondront aux critères de matériaux et esthétiques de l'Architecte en Chef des Monuments Historiques.

PRESENTATION DE LA FAÇADE SUR RUE

ESTIMATION

L'estimation du projet n°2 ne comprend que la construction nue du bâtiment (la mise hors eau hors air) et la voirie diverse, sans installations et isolations intérieures.

LOT N°1 MAÇONNERIE – PIERRE DE TAILLE

Installations du chantier

		forfait		=	9 000,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Restauration et réparation des maçonneries existantes, compris fourniture de pierre neuve

		forfait		=	85 180,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Construction neuve

Fondations

		forfait		=	60 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Fourniture et pose de la pierre neuve identique à la pierre restaurée compris mortier à chaux, jointoiement

		forfait		=	120 000,00 €
--	--	---------	--	---	--------------

Planchers et voiles en béton

		forfait		=	60 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Finitions enduit à chaux et badigeon

		forfait		=	40 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Ensemble Maçonneries - pierre de taille	=	374 180,00 €
--	---	---------------------

LOT N°2 VRD ET TERRASSEMENTS

Nettoyage général

		forfait		=	7 000,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Sondage et étude du sol

		forfait		=	1 500,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Excavation, terrassement, nivellement, compris reconstitution des caves

		forfait		=	50 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Préparation de voirie (chauffage, tuyauterie, électricité,...)

		forfait		=	10 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Mise en sécurité du mur

		forfait		=	5 000,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Engazonnement et plantations

		forfait		=	2 000,00 €
--	--	---------	--	---	------------

Ensemble VRD -terrassements	=	75 500,00 €
------------------------------------	---	--------------------

LOT N°3 CHARPENTE - COUVERTURE

Charpente traditionnelle en bois

		forfait		=	87 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Couverture en tuile plate aspect ancienne compris voligeage, système de fixation, chéneaux

....

		forfait		=	100 000,00 €
--	--	---------	--	---	--------------

Ensemble Charpente- couverture				=	187 000,00 €
---------------------------------------	--	--	--	---	---------------------

LOT N°4 MENUISERIE – SERRURERIE

Fourniture et pose des menuiseries et serrureries à l'ancienne (fenêtre, portes, volets,...)

		forfait		=	50 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

LOT N°5 ELECTRICITE – CHAUFFAGE - PLOMBERIE

Mis en œuvre des gaines et branchements pour une alimentation

		forfait		=	40 000,00 €
--	--	---------	--	---	-------------

Total estimation

Montant HT base				=	726 680,00 €
TVA				=	145 336,00 €
Montant TTC base				=	872 016,00 €

Dans le cas d'une construction neuve, le projet doit respecter certaines exigences répondant à la demande de la démarche environnementale. Ces exigences ne sont pas prises en compte dans l'estimation.

Ainsi, une isolation thermique intérieure des parois et des combles peuvent économiser d'énergie. Des fenêtres qui répondent à la fois à l'esthétique de la construction et aux exigences thermiques et phoniques, peuvent être installés pour garantir une conformité.

Le respect de ces demandes peut non seulement économiser l'énergie et des coûts mais aussi valoriser le bien pour une future vente ou location.

Des certificats environnementaux peuvent être obtenus lors d'un projet de construction en suivant la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), adaptée pour les logements et bâtiments tertiaires, par un organisme certificateur.

Le certificat Habitat et Environnement est une déclinaison simplifiée de la démarche HQE délivrée par l'organisme certificateur CERQUAL.

7 - PROPOSITIONS AU DEROULEMENT ET AU FINANCEMENT DU CHANTIER

LES CHANTIERS D'INSERTION ET LES CHANTIERS DE BENEVOLES

La réalisation des travaux peut se faire par une entreprise spécialisée mais également par un chantier de bénévoles ou un chantier d'insertion.

Les avantages que représentent ces alternatives sont respectivement une diminution des coûts et une dimension sociale indéniable.

Dans le cas du chantier d'insertion le Conseil Général financera une partie de l'opération.

Cependant les travaux ne peuvent être exclusivement réalisés de ces façons. En effet les opérations de terrassement et d'excavation sont délicate compte tenu du patrimoine potentiellement enfoui dans les caves et elles requièrent une technicité et un savoir-faire particulier que des bénévoles ou des chômeurs longue durée ne peuvent acquérir rapidement et mettre en œuvre en toute sécurité.

Ainsi les opérations de terrassement, de VRD et de gros œuvre ne peuvent être réalisées en toute sécurité que par des entreprises spécialisées.

Suivant les projets les travaux de maçonneries, d'espaces verts peuvent être réalisés par des chantiers de bénévoles ou des chantiers d'insertion.

Les chantiers de bénévoles représentent un coût minimal pour la commune mais il est généralement plus long à mettre en place. La création d'une association d'habitants est nécessaire pour pouvoir se référer à une entité juridique en cas de conflit ou problèmes divers.

L'association REMPART participe à la mise en place de ce type de chantier en mettant en relation les bénévoles et les intervenants qui assurent les formations nécessaires au chantier, ainsi un tailleur de pierre pourrait venir dispenser quelques heures de formation.

CONCLUSION

La dimension sociale dans le chantier ou dans l'utilisation de ce patrimoine est essentielle, car la parcelle permet de réaliser des espaces communs, propices au développement, notamment pour les surfaces commerciales, et participe à la valorisation du village.

La difficulté de ce projet résidait dans l'état de ruine du mur et le laissé à l'abandon de la parcelle. Malgré cela nous avons pris le parti de nous intéresser à cette parcelle afin de pouvoir en tirer le meilleur possible.

La réalisation du projet nous a permis d'appréhender rapidement les mécanismes d'un projet de réhabilitation depuis la recherche d'idées sur comment réhabiliter l'espace, quoi en faire et comment.

Cela nous appris un peu plus sur notre manière de fonctionner soi-même et en équipe.

Notre travail est le résultat de réflexions communes, les avis différents que l'on pouvait avoir ont enrichi nos réflexions et ont contribué à mettre en place ce projet.

SOURCES

BIBLIOGRAPHIE:

Service départementale d'archéologie, Abbaye de Maubuisson

Géographie du Val d'Oise, Musée Départemental de l'Éducation, décembre 1994, pp. 20-21, 25, 41, 213

AUBERT (Jean), La grande histoire du Val d'Oise, Toutes les communes de Ableiges à Wy-dit-Joli-Village, Edijac, 1987, pp. 150-151

SOURCES INTERNET

Sauvegarde de la Vallée du Sausseron et de ses abords, bulletin spécial

<http://www.geoportail.gouv.fr/accueil>

GRUNENWALD (Marie-Laure), attachée de conservation du patrimoine; Direction Tourisme, Culture, Jeunesse © Conseil Général de la Côte-d'Or 2007; *Passé simple, restaurer le patrimoine rural*, <https://www.cotedor.fr/>

Conseil de l'Europe, Guide européen d'observation du patrimoine rural

BROCHURES

Parc naturel régional du Vexin français, "Vivre et habiter une maison traditionnelle", *Dans le Parc naturel régional du Vexin français*, Guide pratique

PETIT (Patrick), architecte spécialisé en architecture vernaculaire, association Maison paysanne de France

CARTOGRAPHIE

Plan cadastral, La Roche Guyon, 1819, Section B Bourg, deuxième feuille, côte : 3P 2968

Géoportail, plan cadastral, La Roche Guyon, Référence des parcelles : 665, 666, 667

Wikipédia

Delcampe

IMAGES ET DESSINS

Sans indication contraire les images et dessins sont faits par les auteurs du dossier

OUTILS

Estimation Base propre à l'entreprise

Outil Untec (Union nationale des Economistes de la construction)

Bâtiprix

Dessins/Photos Photoshop

Autocad

RECHERCHES SANS APPORT

VECHAMBRE (Emmanuelle et Jean-Michel), Promenade 1900 en Val d'Oise, Martelle

POISSON (Georges), Histoire du val d'Oise, supplément au n 5 du bulletin d'information de la préfecture du Val d'Oise, R. Nabeyrat, mars 1967

ANNEXES

FICHES EXPLICATIVES POUR LA PROPOSITION N°1 ET LA VARIANTE:

- Hôtel à insectes
- Drain périphérique
- Jardin médicinal
- Bande d'étanchéité pour la partie supérieure des maçonneries

Hôtel à insectes

Source : Nichoir.fr

Les travaux de restauration qui mènent à boucher des cavités des maçonneries pour garantir leur conservation pourront entraîner des effets négatifs pour la faune. La réfection des murs pourrait faire disparaître des gîtes importants pour certaines espèces. Ainsi, avec le conseil du Parc naturel régional du Vexin français nous proposons l'installation d'un hôtel à insectes pour contribuer à la biodiversité du parc. Cette installation pourrait être accompagnée d'un panneau pédagogique.

Drain périphérique

Source : Tiez Breiz, Maisons et paysage de Bretagne

Le drain périphérique est conseillé afin d'évacuer les eaux de ruissellements surtout pour les murs en contrebas du sol intérieur (la pente du terrain menant vers le mur). Sa fonction est d'abaisser les remontées capillaires dans les maçonneries. Pour garantir le bon fonctionnement d'un tel drain, il faut vérifier s'il est possible d'évacuer d'une manière efficace les eaux collectées.

Le drain est constitué des grains de granulométrie décroissante (1) et d'un film étanche (2) pour protéger les pierres de fondations.

..... Drain périphérique

Le jardin médicinal

Source : Tourisme-creuse.com

Source : Les amis du dehors, association des amis du musée national de Port-Royal des Champs

Source : les jardins médiévaux et jardins des simples

L'espace public peut contenir un jardin médicinal adapté avec une flore locale comme des passiflores, l'origan, la menthe, la myrtille ou la mélisse. Pour rester dans le cadre médiévale de la ville nous proposons des massifs carrés clôturés en branches qui peuvent être dotés des panneaux explicatifs.

Bande d'étanchéité

Une bande d'étanchéité supérieure agit en tant que barrière contre les eaux de pluie. Le film est posé sur la partie supérieure des maçonneries qui seront surmontées d'une partie en pierre se distinguant de la partie d'origine d'une manière à pouvoir voir la différence entre la partie restaurée et la partie initiale.

La bande d'étanchéité sera ajustée et coupée selon les dimensions du mur et sera intégrée d'une façon discrète sous les joints en mortier.